

Kötü İnsandan İyi Arabulucu Olur mu?

Şamil Demir¹

Özet

Arabuluculuk, güven ve taraf iradesi üzerine kurulu, belirli ilke ve yöntemlerle yürütülen yapılandırılmış bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Bu çalışma; narsisizm, Makyavelizm ve psikopatiden oluşan "Karanlık Üçlü"nü, mesleğin etik temeli olan, tarafsızlık, dürüstlük ve özen yükümlülükleriyle yarattığı yapısal çatışmayı incelemektedir. Metinde "kötü insan" nitelemesi ahlaki bir yargıdan ziyade; arabuluculuk mesleğinin gerekleriyle sistematik biçimde çelişen davranış örüntülerine dair bir risk göstergesi olarak ele alınmıştır. Geniş kapsamlı meta-analiz verilerine (N≈43.907) dayanılarak; bu özelliklerin mesleki yetersizlikten çok, kuralsızlık ve "karşı üretken iş davranışı" ile güçlü bağı ortaya konmuş; tehlikenin, arabuluculuk sürecin kişisel menfaat için araçsallaştırılması olduğu vurgulanmıştır. Tom R. Tyler'ın usuli adalet teorisi ışığında, tarafların sürece duyduğu hassasiyet gözetildiğinde; bu suistimallerin kurumun meşruiyetini zedeleyen sistemik bir soruna dönüştüğü görülmektedir. Çalışmada normatif analiz olarak; psikolojik taramaların KVKK ve Anayasa m. 20 ile çatışması ve arabulucu hilesinin TBK m. 36/2 bağlamında yarattığı "üçüncü kişi hilesi" çıkmazı tartışılmıştır. Düşük denetim oranları karşısında; psikolojik yeterliliğin yasal zemine kavuşması, davranışsal izleme ve arabulucu hilesinin doğrudan iptal sebebi sayılması önerilmektedir. Çalışma, söz konusu etik çatışmanın yönetilebilir bir risk değil, giderilmesi gereken sistemsal bir uyumsuzluk olduğu sonucuna varmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Arabuluculuk, Arabulucu Etiği, Karanlık Üçlü, Narsisizm, Makyavelizm, Psikopati, Usuli Adalet, Karşı Üretken İş Davranışı, Kamu Güveninin Erozyonu, KVKK, TBK m. 36, Mesleki suistimal, Taraf İradesi.

¹ Şamil Demir, Arabulucu, Avukat, Ankara Barosu, ORCID: 0000-0002-9862-1475.

e-posta: samil@samildemir.av.tr

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18164694>

Can a "Bad Person" Be a "Good Mediator"?

Abstract

Mediation is a structured dispute resolution method conducted according to defined principles and procedures, grounded in trust and party autonomy. This study examines the structural conflict between the “Dark Triad” comprising narcissism, Machiavellianism, and psychopathy and the profession’s ethical foundation, particularly the duties of impartiality, honesty, and due care. In this text, the label “bad person” is used not as a moral judgment but as a risk indicator referring to behavioural patterns that systematically conflict with the requirements of the mediation profession. Relying on large-scale meta-analytic evidence (N≈43,907), the study shows that these traits are linked less to professional inadequacy than to rule-breaking and counterproductive work behaviour, emphasizing that the core danger lies in instrumentalizing the mediation process for personal gain. In light of Tom R. Tyler’s procedural justice theory and the parties’ sensitivity to the fairness of the process, such abuses are seen to evolve into a systemic problem that undermines institutional legitimacy. The normative analysis addresses (i) the tension between psychological screenings and the Turkish Data Protection Law (KVKK) and Article 20 of the Constitution, and (ii) the impasse created by mediator fraud under the “third-party fraud” framework of the Turkish Code of Obligations (TBK) Article 36(2). Given low audit rates, the study proposes establishing a clear statutory basis for psychological suitability, introducing behaviour-based monitoring mechanisms, and treating mediator fraud as a direct ground for annulment. The study concludes that this ethical conflict is not a manageable risk but a systemic incompatibility that must be remedied.

Keywords: Mediation, Mediator Ethics, Dark Triad, Narcissism, Machiavellianism, Psychopathy, Procedural Justice, Counterproductive Work Behavior, Erosion of Public Trust, LPPD (KVKK), TCO Art. 36, Professional Misconduct, Party Autonomy.

Giriş

Arabuluculuk, modern adalet sistemlerinde mahkemelerin kronikleşen iş yükünü hafifletmekle birlikte, toplumsal barışı ve uzlaşma kültürünü tesis etmeyi amaçlayan bir rol oynamaktadır. Arabuluculuk, belirli sözlerin söylendiği, belirli evrakların imzalandığı teknik bir prosedür değildir; tersine, sürecin adaletini ve bütünlüğünü koruyan temel etik ilkeler üzerine kurulmuştur. Özellikle Türkiye'de dava şartı arabuluculuğun yaygınlaşması ve ihtiyari arabuluculuk uygulamasının hızla genişlemesi, arabuluculuğun kurumsallaşması ve etik standartların güçlendirilmesi konusunu daha da önemli hale getirmiştir.

Bu çalışmanın temel konusu, arabulucuların sahip olması gereken etik nitelikler ile belirli patolojik kişilik profillerinin doğasında bulunan özellikler arasındaki çatışmadır. Özellikle, adli psikoloji literatüründe "**Karanlık Üçlü**" (Dark Triad) olarak tanımlanan ve **narsisizm**, **Makyavelizm** ile **psikopati** gibi patolojik kişilik özellikleri sergileyen bireyler, arabuluculuk yapmaları halinde etik ve işlevsel açıdan ne gibi riskler taşırlar? Bu sorunun cevabı basit bir ahlaki yargılamadan öte, işlevsel bir imkânsızlık olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu çalışmada "kötü insan" ifadesi, gündelik dildeki keskin bir ahlaki tespitten ziyade, arabuluculuk rolünün gerektirdiği etik ve psikolojik yeterliliklerle sistematik biçimde çatışan, sosyal uyumu bozan ve arabuluculuk rolünün doğasıyla çatışan kişilik örüntülerini niteleyen bir üst kavram olarak kullanılmaktadır. Zira "Karanlık Üçlü" klinik bir tanı kategorisi değil; kişilik özelliklerinin normal dağılımı içinde, empati yoksunluğu, manipülasyon eğilimi ve benmerkezcilik gibi örüntülerle ilişkili alt-klinik (subclinical) eğilimleri ifade eden bir araştırma kümesidir (Paulhus & Williams, 2002; Furnham, Richards, & Paulhus, 2013; Jones & Paulhus, 2014). Bu kavram, etik bir "etiket" değil; ampirik olarak ölçülen bir eğilimdir. Ancak ölçümün sınırları vardır. Jones & Paulhus (2014) tarafından geliştirilen SD3 (Short Dark Triad) ölçeği, bu eğilimleri kısa biçimde ölçmek için tasarlanmıştır; fakat Dirty Dozen gibi ultra-kısa ölçekler içerik daralması nedeniyle eleştirilmiştir. Bu nedenle, 'Karanlık Üçlü var/yok' şeklindeki bir sonuca dayalı olarak sicile kabul yapmak hem ölçme hem etik bakımından tehlikelidir. Literatür, bu profilleri bir yasak listesi olarak değil, risk yönetimi için bir uyarı zili olarak görür. Davranışsal göstergeler, çıkar çatışması beyanı ve şeffaf denetim kanalları gibi önleyici mekanizmalar bu bağlamda kritik hale gelir (Jones & Paulhus, 2014). Bu nedenle çalışmanın amacı, bireyleri

patoloji etiketiyle damgalamak değil; arabuluculuk rolünün “etik temeli” ile belirli kişilik örüntülerinin rol uyumu/uyumsuzluğu bakımından doğurduğu riskleri ortaya koymaktır.

Paulhus ve Williams (2002), kuramlaştırdıkları Karanlık Üçlü profilinin temel bileşenlerinin **empati yoksunluğu, stratejik manipülasyon eğilimi ve benmerkezcilik** olduğunu belirtmiştir. Bu özellikler, arabuluculuk mesleğinin gerektirdiği **empati, dürüstlük ve tarafsızlık** gibi temel psikolojik donanımların doğrudan antitezidir. Makale, bu kaçınılmaz psikolojik çatışmanın bireysel uyumsuzlukların ötesine geçerek, arabuluculuk kurumunun meşruiyetini tehdit eden sistemik bir probleme dönüşebileceğini ortaya koymaktadır.

Türkiye’de arabuluculuk, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile normatif çerçevesini kazanmış; özellikle dava şartı arabuluculuk düzenlemeleriyle birlikte kitlesel bir uyuşmazlık çözüm yoluna dönüşmüştür. Nitekim 1 Eylül 2023 itibarıyla kira ilişkisinden, taşınır ve taşınmazların paylaşılması ve ortaklığın giderilmesinden, kat mülkiyetinden, komşuluk hukukundan ve tarımsal üretim sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların dava şartı arabuluculuk kapsamına alınması, arabuluculuğun toplumsal temas alanını daha da genişletmiştir. Bu genişleme, “arabulucunun karakteri” tartışmasını yalnız bireysel mesleki etik düzeyinde bırakmaz; adalete erişimin ve kurumsal güvenin altyapısına taşır. Zira HUAK, arabulucuyu “bağımsız ve tarafsız” üçüncü kişi olarak tanımlamakta (HUAK, m. 2), sürecin gönüllülük ve eşitlik ekseninde yürütülmesini şart koşmaktadır (HUAK, m. 3). Bu nedenle arabulucuların mesleğe psikolojik ve etik uygunluğu, sistemin sürdürülebilirliği bakımından ikincil değil, kurucu bir unsurdur.

Karanlık Üçlü’nün arabuluculuk bakımından “sinsi” bir risk üretmesinin nedeni, bu özelliklerin her zaman düşük meslekî performans şeklinde görünür olmamasıdır. Nitekim iş yaşamı literatüründeki geniş kapsamlı bir meta-analiz (1951–2011 arası yayınlar; 245 bağımsız örneklem ve araştırma grubu; N≈43.907 kişi), Karanlık Üçlü bileşenlerinin “iş performansı” ile ilişkilerinin zayıf ve bağlama duyarlı olduğunu; buna karşılık karşı üretken iş davranışı (counterproductive work behavior) ile anlamlı ve tutarlı biçimde ilişkili bulunduğunu ortaya koymuştur (O’Boyle, Forsyth, Banks, & McDaniel, 2012). Bu bulgu, arabuluculuk bağlamında altın değerindedir: **“Kötü arabulucu” çoğu zaman beceriksiz olduğu için değil, zarar verici davranışı bir fırsat olarak gördüğü için tehlikelidir.** Yani dışarıdan teknik olarak akılcı, ikna edici ve “süreç işletmeyi bilen” görüntüsü veren bir arabulucu, aynı anda gizliliği araçsallaştırma, taraf iradesini bastırma,

çıkar çatışmasını gizleme veya güç dengesini manipüle etme gibi davranışlarla usulî adalet ve güveni aşındıran bir fail olabilir. Dolayısıyla tartışma, “yetersizlik” değil; daha çok etik risk ve zarar üretme kapasitesi ekseninde kurulmalıdır. Bu doğrultuda çalışma; öncelikle Karanlık Üçlü özelliklerinin temel ilke ve etik kurallarla yarattığı yapısal çatışmayı inceleyecek ve son olarak Türk hukuku (TBK ve HUAK) ekseninde çözüm önerileri sunacaktır.

I. Arabuluculuğun Etik Temelleri ve İyi Arabulucunun Psikolojik Gereklilikleri

Arabuluculuğun etik temeli, yalnız Türkiye’ye özgü bir normatif tercih değildir; farklı hukuk sistemlerinde benzeşen bir “temel ilke uzlaşısı” ortaya çıkarmıştır. Örneğin Model Standards of Conduct for Mediators’ın (ABA/AAA/ACR), arabulucunun tarafların kendi kaderini tayin hakkını koruması, tarafsızlık ihlali ve çıkar çatışmasından kaçınmayı, mesleki yeterlilik ve gizlilik ilkelerine bağlı kalma gerekliliğini sistematik biçimde düzenler (American Bar Association, American Arbitration Association, & Association for Conflict Resolution, 2005). Avrupa Komisyonu’nun European Code of Conduct for Mediators belgesi de bağımsızlık/tarafsızlık, yetkinlik ve gizlilik eksenlerini arabuluculuk mesleğinin kurucu ilkeleri olarak çerçeveler (European Commission, 2004). Türkiye Arabulucular Etik Kuralları da aynı yapıyı izleyerek arabulucunun özen, eşitlik, tarafsızlık, iradilik, gizlilik ve güven inşa etme sorumluluğunu vurgulamaktadır. Bu düzenlemeler, farklı hukuk sistemlerinde şaşırtıcı ölçüde benzeşen bir “etik temellerde uzlaşısı” oluşturmuştur; tarafsızlık, bağımsızlık, çıkar çatışmasından kaçınma, yetkinlik, gizlilik ve tarafların kendi kaderini tayini ilkeleri, arabuluculuk mesleğinin evrensel omurgasını teşkil eder.

A. Tarafsızlık İlkesi ve Psikolojik Altyapısı

Arabuluculuk sürecinin temel ilkelerinden biri tarafsızlık ve yansızlıktır. Tarafsızlık, sadece somut bir çıkar çatışmasının bulunmaması değildir; tersine, arabulucunun taraflara karşı bilişsel yansızlığını (cognitive neutrality) korumasını gerektirir. Tarafsızlığın bu tanımı, arabulucuda bilişsel olarak önyargılardan arınmış bir mental durumu koruyabilme yeteneği gerektirir (JAMS, 2014).

Türkiye Arabulucular Etik Kuralları, arabulucunun sadece mevcut menfaat çatışmalarını değil, aynı zamanda tarafsızlığı hakkında "şüphe uyandırabilecek" potansiyel durumları da açıklaması

gerektiğini belirtir. Bu, arabulucuya pasif bir "bilmiyordum" savunmasının ötesinde, makul bir araştırma ve inceleme yapma sorumluluğu getirir. Türk etik kurallarının düzenlenişinde Arabuluculuk Kurulu, tarafsızlığın hukuki bir yükümlülük olduğu kadar psikolojik bir yetkinlik olduğu ilkesinden hareket eden kuralların bir sentezini iktibas etmiştir.

B. Empati ve Taraf İradesi: Teknik Bir Gereklik

Empati, arabuluculuğun evrensel felsefesini en geniş kapsayan iradilik ilkesini işlevsel hale getiren birincil araçtır. Rubinson (2017), arabuluculuğun kolaylaştırıcı modelinde, arabulucunun temel görevinin tarafların "görünüştaki pozisyonları" ile "altta yatan ihtiyaçları" nı ayırt etmesi olduğunu vurgulamıştır. Bir tarafın "bir kuruluş bile aşağısı olmaz" pozisyonunun altında yatan "kandırılmış hissetme" veya "itibar kaygısı" gibi gerçek ihtiyaçları anlayabilmenin tek psikolojik aracı empatidir. Empatiden yoksun bir arabulucu, bu işlevi yerine getiremez (Rubinson, 2017).

Empati, taraflardan biriyle duygusal özdeşleşme kurarak tarafsızlığı yitirmek değil; tarafın perspektifini kavrayarak uyuşmazlığın kök nedenine inebilmektir. Empati, arabulucunun tarafların ihtiyaç, menfaat ve kaygılarını kavrayabildiği bir iletişim zemini kurarak süreçte taraf iradesini etkinleştiren bir araç olarak işlev görür. Empati, problem çözmeye odaklı bir çerçevede "işlemsel" biçimde kurulabildiği gibi; çatışmanın anlamını dönüştürmeye elverişli uyuşmazlıkta tarafların birbirini yeniden insan olarak görebildiği "ilişkisel" bir biçimde de inşa edilebilir (Della Noce, 1999; Figueras Bates, 2024). Arabulucunun empatiyi doğru dozda ve doğru yönde kullanamaması, tarafların kendilerini "dinlenmiş ve anlaşılmış" hissetmesini engeller; bu da usulî adalet algısını zayıflatıp sürecin meşruiyetini aşındırır.

Türkiye'de arabulucu sayısının hızla artması, arabulucuların sadece yazılı sınavla yahut belli mesleki kıdemdekilerin eğitim alarak arabuluculuğa kabul edilmesi, nitelik kontrolü açısından ciddi riskler yaratmaktadır. Mesleğe kabul edilen arabulucuların sadece empatinin tanımını bilmesi onu iyi arabulucu yapmaz. Empati bir yetkinliktir ve öncelikle bu yetkinliğin sadece duygusal bir erdem değil, teknik bir yeterlilik kriteri olduğu kabul edilmelidir.

C. Güvenin Tesisi: Dürüstlük ve Gizlilik İlkeleri

Güven, arabuluculuk sürecinin temel psikolojik dayanağıdır. Taraflar birbirlerine güvenmeseler dahi, arabulucuya güvenmelidir. Dürüstlük, bu yapının merkezinde yer alarak arabulucunun davranışsal standardını açıkça ortaya koyar. Türkiye Arabulucular Etik Kuralları, arabulucuyu

tarafar arasında dürüstlüğü ve samimiyeti teşvik etmekle ve taraflara herhangi bir konuda bilerek yanlış bilgi vermemekle yükümlü tutar.

Gizlilik ilkesi, güvenilirliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Arabulucu, tarafların özel oturumlarda paylaştığı bilgileri, tarafın açık izni olmaksızın diğer tarafa aktaramaz. Bu ilke, arabuluculuğun en temel güvencesini teşkil eder. Gizlilik bir yandan tarafları korurken diğer yandan da istenmeyen şekilde arabulucuları disiplin denetiminden de koruyabilir. Gizliliğin sağladığı koruma mekanizması, suistimal riski de taşır. Gizlilik ilkesi doğru tasarlanmadığında denetimi zorlaştıran bir “karartma etkisi” üreterek suistimal ispatını güçleştirebilir (Rubinson, 2017; Tetunic, 2017).

D. Özen Yükümlülüğü: Hukuki ve Ahlaki Sorumluluk

Arabulucunun görevi, yalnızca taraflara eşit mesafede durmakla sınırlı değildir; aynı zamanda süreci sabırla ve nezaketle idare etmesini de gerektirir. Türkiye Arabulucular Etik Kuralları, arabulucunun özen yükümlülüğü altında bulunduğunu; görevini bizzat, gerekli dikkat ve özenle yerine getirmesi gerektiğini açıkça düzenlemiştir. Bu çerçevede arabulucu, mesleki davranışlarının arabuluculuk kurumuna duyulan güveni ve kurumun itibarını sarsmaması gerektiği farkındalığıyla hareket etmelidir.

ABD Florida Yüksek Mahkemesi'nin “Sertifikalı ve Mahkemece Atanan Arabuluculara İlişkin Florida Kuralları” (Rule 10.110), bir kişinin mahkeme onaylı arabulucu olabilmesi için "iyi ahlak sahibi" (good moral character) olduğunu kanıtlamasını şart koşar. Kuralda belirttiği üzere, bu şartın konulmasının öncelikli amacı "arabuluculuk tarafları ve kamunun korunması ile adalet sisteminin zarar görmemesi"dir. Kural, arabulucunun sadece mesleki teknik bilgiye değil, güvenilir bir karaktere sahip olmasının hukuki ve ahlaki bir zorunluluk olduğunu göstermektedir.

II. Karanlık Üçlü'nün Patolojik Kişilik Özellikleri ve Arabuluculuğun Temel İlkeleriyle Girdiği Çatışma

A. Narsisizm: Hak Görme ve Empati Yoksunluğu

Narsisizm, psikolojik olarak büyüklenme (grandiosity), kendini beğenmişlik (vanity) ve başkalarının ihtiyaçlarını hiçe sayan bir hak görme (entitlement) duygusuyla karakterize edilir. Paulhus ve Williams (2002), narsisistlerin düşük empati ve benmerkezcilik sergileyen bireyler

olduğunu, olayları başkalarının duyguları üzerinden değil, yalnızca kendi ihtiyaçları ve şişirilmiş benlik algıları üzerinden değerlendirdiklerini belirtmiştir.

Arabuluculuk bağlamında narsisist bir arabulucu, süreci tarafların iradesini görünür kılıp güçlendiren bir çerçeve olarak değil, “kendi parlak çözümünü” sahneye koyacağı bir gösteri ve müdahale alanı olarak görmeye eğilimlidir. Bu tutum, Bölüm I’de kısaca açıklanan taraf iradesi ilkesini doğrudan zedeler. Çünkü arabulucunun rolü, çözüm üretmek değil, tarafların çözüm üretme kapasitesini güvenli biçimde işletmektir. Psikolojik düzlemde, narsisist bir arabulucunun kontrolü bütünüyle taraflara bırakması zaten güçtür. Zihin dünyası çoğu zaman çoğul geri bildirim kaynaklarıyla beslenen bir muhakeme düzeni yerine, benliği merkeze alan tek kanallı bir doğrulama mekanizmasına yaslanır. Bu yapı, “doğru çözümü en iyi kendisinin bildiğine” ilişkin sarsılmaz bir kanaati besler ve farklı seçenekleri, tarafların ihtiyaçlarını ya da sürecin sınırlarını ikincil hâle getirir. Sonuçta arabulucu, süreci kolaylaştırmak yerine, tarafları kendi kafasındaki çözüme yönlendiren hamleleri öne çekerek tarafların çözüm alanını bilinçli olarak daraltır. Bu yaklaşımıyla taraf iradesini pasifçe gölgelemez, aktif biçimde aşındırır ve sonuçta da fiilen gasp edip, işlevsiz hale getirir.

B. Makyavelizm: Stratejik Manipülasyon ve Kişisel Çıkar

Makyavelizm, özünde entrikaya yatkınlık ve ilişkileri stratejik biçimde yönlendirme -yani planlı, hesaplı bir manipülasyon- olarak tanımlanır. Paulhus ve Williams’a (2002) göre Makyavelist bireyler, kendi istek ve çıkarlarını hiyerarşinin en tepesine yerleştirir; belirgin bir kontrol ve başarı güdüsü taşır ve hedeflerine ulaşma yolunda başkalarını araçsallaştırmaktan kaçınmaz. Bu örüntünün doğal uzantısı olarak, kişilerarası alanda çoğu kez sınırlı empati ve düşük duygulanımsal yakınlıkla belirginleşen, dışarıdan “duygusal soğukluk” şeklinde algılanan bir tutum sergilerler.

Arabuluculuk bağlamında Makyavelist eğilimli bir arabulucu, tarafsızlık ilkesini sürecin omurgası olarak içselleştirmekten ziyade, kendi yönlendirmelerini görünmez kılan bir perde gibi kullanmaya yatkındır. Dışarıdan bakıldığında “dengeleyici” bir tutum sergilerken, perde arkasında süreci kişisel menfaati doğrultusunda ince ayarlarla bükebilir. Örneğin, gelecekte iş akışı ve itibar sağlayacağını düşündüğü bir tarafla (kurumsal/tekrarlayan başvuru, müşteri gibi) ilişkiyi sağlamlaştırmak, *belli bir çevre için* “güvenilir arabulucu” olarak konumlanmak ya da bir sonraki dosyaya kapı aralamak için, söylem ve müdahale dozunu sistematik biçimde belirli yöne

kaydırmak gibi örtülü, manipülatif davranışlar sergiler. Bu tür bir işleyişte problem, açıkça taraf tutan beyanlardan öte, tarafsızlık görüntüsü altında kurulan stratejik asimetridir. Süreç, Makyavelist eğilimli arabulucu için tarafların iradesini eşit biçimde açığa çıkararak bir zemin olmaktan çıkar; arabulucunun “kiminle daha kârlı bir gelecek kuracağına” göre yeniden kurgulanan bir sahaya dönüşür.

Söz konusu riskin yargılamaya konu olduğu California’da görülen **Chodosh v. Trotter** davasında; arabulucunun tarafsızlık görüntüsü altında, gelecekteki iş ilişkilerini gözeterek 'tekrarlayan oyuncu' (repeat player; sürekli oyuncu) lehine süreci manipüle ettiği iddiaları gündeme gelmiştir. Taraflar arasındaki uyuşmazlık, 2013’te JAMS nezdinde, emekli hâkim John K. Trotter’ın arabuluculuğunda yürütülmüş; taraflardan bazıları, arabulucunun tutumunun tarafsızlık sınırlarını aştığını ve karşı taraf lehine baskı/önyargı ürettiğini ileri sürmüştür. Uyuşmazlık, arabulucunun oturum sırasında söylediği iddia edilen sözler ve süreçteki davranışların sonradan dava konusu yapılması etrafında düğümlenmiştir. Ancak temyiz mercii, davanın konusu olan esas uyuşmazlıktan ziyade arabuluculuğun gizliliği (Evidence Code 1119), ayrıca anti-SLAPP çerçevesi gibi hukuki engeller nedeniyle iddiaların ispatında ciddi sınırlılıklar bulunduğunu ortaya koymuştur. Bu bakımdan dosya, “tekrarlayan müşteri lehine kayırma” olgusunu kesinleştiren bir hükümden çok, tarafsızlık görüntüsü altında gelişebilen yönlendirme iddialarının pratikte nasıl ispat ve denetim sorunlarına takıldığını gösteren önemli bir emsal olarak işlev görmektedir.

C. Psikopati: Kalpsizlik ve Pişmanlık Eksikliği

Karanlık Üçlü’nün üçüncü bileşeni olan psikopati; dürtüsellik, duygusal ketlenme/kalpsizlik ve saldırganlık ekseninde belirginleşen bir kişilik örüntüsü olarak tanımlanır. Paulhus ve Williams (2002), psikopatinin ayırt edici özelliğinin, sosyal normları kolayca “ihlal edilebilir kurallar” gibi görmesi; empati ve pişmanlık duygusunu ise davranışı sınırlayan içsel frenler olarak ciddiye almaması olduğunu özellikle vurgular. Bu çerçevede psikopatide dikkat çeken husus, yalnızca başkalarına karşı duyarsızlık değil; aynı zamanda sonuçları öngörse bile eylemi durdurmaya yarayan iç denetim mekanizmalarının zayıflığıdır. Duygulanımın sığılığı ve duygusal tepkilerin yüzeyselliği, kişinin başkalarının acısını “anlama” kapasitesini aşındırırken; zayıf öz kontrol ve yüksek dürtüsellik, anlık çıkar veya haz uğruna riskli davranışların hızla devreye girmesine yol açabilir. Bu nedenle psikopati, normatif düzenin gerektirdiği karşılıklılık ve öz-sınırlama

kapasitesini zayıflatan; bu yüzden toplumsal ilişkilerde güven üretmekten çok güveni tüketmeye yatkın; gerektiğinde saldırganlığı da araçsallaştırabilen bir yapı olarak karşımıza çıkar.

Arabuluculuk bağlamında psikopatik eğilimli bir arabulucu, tarafların duygusal ihtiyaçlarını sürecin asli unsuru olarak değil, olsa olsa “gürültü” olarak görür; acıyı, kaygıyı, kırılğanlığı ve onarılma ihtiyacını, müzakereyi taşıyan zeminin parçası olarak görmek yerine, hızla aşılması gereken engeller olarak ele alır. Bu nedenle süreci “bitirmek” uğruna zorlayıcı yöntemlere başvurmaktan geri durmayabilir: ses yükseltme, aşağılayıcı üslup, örtülü tehdit, tarafları köşeye sıkıştıran seçenek dayatmaları ya da açık baskı (coercion) gibi araçlarla, iradeyi şekillendirmeyi meşru görme eğilimi gösterebilir. Böyle bir profilde “özen” ve “empati” yükümlülükleri, sadece aksayan bir beceri alanı değildir; çoğu kez rolün sınırlarını belirleyen içsel bir fren olarak hiç gündeme gelmez. Tarafların psikolojik açıdan güvenli bir ortamda olduklarına dair hissiyat, -yani konuşabilme, geri çekilebilme, itiraz edebilme ve sınır çizebilme özgürlüğü- bu yapı tarafından bir “korunması gereken değer” olarak değil, sürecin kontrolünü zorlaştıran bir “zafiyet” olarak algılanır. Sonuçta arabuluculuk, taraf iradesini güçlendiren bir kolaylaştırma faaliyeti olmaktan çıkar; hız, üstünlük ve denetim saplantısıyla yürütülen, güveni tüketen müdahaleler içeren bir uygulamaya dönüşür.

D. Karanlık Üçlü’nün Ortak Motivasyonu: Maddi Kazanç Arayışı

Karanlık Üçlü özellikleri taşıyan bireylerin eylemleri, çoğu kez içsel bir etik pusuladan ya da ilişkiyi onarma niyetinden değil; dışsal ödül ve kişisel çıkar ekseninde kurulan bir motivasyon düzeninden beslenir. Arabuluculuk bağlamında bu, en çıplak hâliyle maddi kazanç arayışı ve bazen de bunun psikolojik ikizi olan açgözlülük şeklinde görünür. Böyle bir motivasyon, arabulucunun rolünü “tarafların çözüm üretme kapasitesini güçlendiren tarafsız bir kolaylaştırıcı” olmaktan çıkarıp, süreci kendi çıkarına göre ayarlayan bir aktöre dönüştürme riskini büyütür. Bu kimi zaman yönlendirme dozunu belli bir taraf lehine artırmak, kimi zaman bilgi akışını asimetrik biçimde yönetmek, kimi zaman da “çözüm buldurma” görüntüsü altında süreci araçsallaştırmak gibi uygulamalarla görünür hale gelir ve tarafsızlık ilkesini ve sürecin bütünlüğünü doğrudan zedeler. Nitekim Coben ve Love (2010), arabulucunun çıkar odaklı sapmalarının yalnızca bireysel bir etik sorun değil, arabuluculuk sürecindeki güven ilişkisini zedeleyen ve meşruiyetini sorgulatan yapısal bir risk alanı oluşturduğunu ifade etmektedir.

III. Arabuluculuk Etiği ve Karanlık Üçlü Arasındaki Kaçınılmaz Yapısal Çatışma

Aşağıdaki tablo, “Kaçınılmaz Çatışma” tezini soyut bir karakter tartışması olmaktan çıkarıp ilke–yetkinlik–risk mekanizması hattında görünür kılmak için hazırlanmıştır. Her satır, arabuluculuğun bir etik ilkesini ve bu ilkenin pratikte işlemleri için zorunlu olan psikolojik yetkinliği gösterir. Hemen ardından, Karanlık Üçlü’nün üç bileşeninin aynı ilkeyi hangi tipik yıkım biçimleriyle aşındırdığını karşılaştırmalı olarak göstermektedir. Böylece “narsisizm–Makyavelizm–psikopati” başlıklarının yalnızca birer etiket olmadığı; her birinin, arabulucunun rolünü mümkün kılan davranışsal frenleri nasıl devre dışı bıraktığı somut örüntüler üzerinden izlenebilir.

Tablo 1: Arabuluculuk Etiği ve Karanlık Üçlü Özellikleri Arasındaki Yapısal Çatışma Analizi:

Temel Etik İlke / Gereklilik	Gerektirdiği Psikolojik Yetkinlik	Narsisizmin Yıkıcı Etkisi	Makyavelizmin Yıkıcı Etkisi	Psikopatinin Yıkıcı Etkisi
Tarafsızlık	Önyargıdan aktif kaçınma; tüm taraflara eşit mesafede durmak.	Üstünlük Önyargısı: Kendini daha zeki/güçlü tarafla özdeşleştirmek; zayıf tarafı küçümsemek.	Stratejik Tarafılık: Tarafsızlığı maske olarak kullanmak; kişisel kazanç (tekrarlayan müşteri) için süreci manipüle etmek.	Kayıtsızlık: Tarafsız olmamak; tarafların kaderine karşı tamamen kayıtsızlık. Kaos için kışkırtma ihtimali.
Taraf İradesi	Kontrolü taraflara bırakmak; kolaylaştırıcı olmak.	Narsisistik Kontrol: Kendi "parlak" çözümünü dayatmak. İradeyi taraflara bırakmayı "zayıflık" olarak görmek.	Güdümlü İrade: Tarafları gizlice kendi gündemine yönlendirmek. Taraf iradesinin varlığı illüzyonu ile iradeyi gasp etmek.	Dürtüsel Baskı: Süreci hızlandırmak için baskı/tehdit uygulamak.

Temel Etik İlke / Gereklilik	Gerektirdiği Psikolojik Yetkinlik	Narsisizmin Yıkıcı Etkisi	Makyavelizmin Yıkıcı Etkisi	Psikopatinin Yıkıcı Etkisi
Güven / Dürüstlük	Şeffaflık, dürüstlük, gizliliğe mutlak biçimde riayet etmek.	Hak Gören Aldatma: Amaca ulaşmak için yalan söylemeyi veya etik ilke ihlalini kendine "hak" görmek.	Sistemik Aldatma: Güveni, sömürülecek bir zayıflık olarak görmek. Yalanı, stratejik bir araç olarak kullanmak.	Pişmanlık Duymayan Yalan: Yalan söylerken kaygı duymamak. Güven kavramı anlamsız bulmak.
Empati	Tarafların temeldeki ihtiyaçlarını anlama becerisi sergilemek.	Empati Yoksunluğu: Sadece kendi ihtiyaçlarına odaklanmak.	Soğuk Bilgi: Duyguları "anlamak" ama hissetmemek; manipülasyon için "veri" olarak kullanmak.	Mutlak Empati Eksikliği: Tarafların acısına veya stresine tamamen ilgisiz olmak.

IV. Psikolojik Örüntüden Fiile: Arabulucunun Mesleki Suistimali

A. Bilinçli Davranışlar: Baskı, Kandırma, Gerçeğe Aykırı Bilgi ve Beyan

Karanlık Üçlü profiline sahip bir arabulucu açısından etik sınırlar, sürecin dokunulmaz çerçevesi olmaktan çıkar; tam tersine, hedefe ulaşmak için “esnetilebilir” bir alan gibi görülmeye başlar. Bu nedenle etik dışı taktikler, istisnai sapmalar değil, çoğu kez başvurulmuş ilk ve temel yöntemler hâline gelir. Nitekim Coben ve Love (2010), “arabulucu manipülasyonu” başlığı altında, arabulucunun tarafların iradi olarak çözüm bulma serbestisini ve aydınlanmış rızasını zedeleyen bazı davranış kalıplarını özellikle işaret etmektedir. Bunlar tarafları hızlı bir sonuca ulaşmak adına aceleyle anlaşmaya itmek ya da zorlamak, müzakerenin seyrini etkilemek için gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmak, hatta tarafları belirli bir yöne sevk etmek amacıyla yanlış/yalan bilgi vermek olarak belirginleşmektedir. Bu tür eylemler, görünüşte “süreci ilerletme” kılıfına bürünebilse de, özünde arabuluculuğun iradilik, tarafsızlık ve dürüstlük temelli güvene

dayalı yapısını doğrudan aşındırır; çünkü taraflar artık kendi iradeleriyle çözüm üretmez, manipülatif bir kurgunun içine çekilmiş olurlar.

Psikopatinin duygusal duyarsızlık ve saldırganlıkla örülü yapısı, arabuluculuk sürecinde “ikna” ile “zorlama” arasındaki sınırı hızla aşındırabilir; böyle bir arabulucu, tarafları anlaşmaya yaklaştırmayı sabır ve özenle kolaylaştırmak yerine, sonuca gitmek için örtülü ya da açık tehditlere dayanan baskıyı meşru bir araç gibi kullanmaya yönelebilir. Bu baskı, her zaman doğrudan kaba kuvvet diliyle görünmez; kimi zaman “sürecin dışındaki” bir otoriteyi devreye sokacağı imasıyla, kimi zaman da tarafların itiraz alanını daraltan psikolojik kuşatma teknikleriyle işler. Nitekim California’da görülen *Chodosh v. Trotter* (2017) davasında, davacıların ileri sürdüğü iddialardan biri, arabulucunun anlaşma sağlanmazsa mahkemeye olumsuz yönde bilgi aktaracağı yönünde bir tehditte bulunduğudur. Bu örnek, “hakime rapor verme tehdidi” diye özetlenen baskı taktiğinin nasıl tezahür edebildiğini göstermektedir.

Bu noktada California usul hukukunun özellikleri dikkat çekicidir. Evidence Code §1119 ve devamı, arabuluculukta kurulan iletişimini geniş bir gizlilik şemsiyesi altında koruyarak, süreçte söylenenlerin sonradan yargılamada silaha dönüşmesini engellemeyi amaçlar. Buna paralel olarak §1121, kural olarak arabulucunun mahkemeye “rapor/değerlendirme/öneri” sunmasını yasaklar; mahkemenin de bu tür içerikleri dikkate almasını engeller ve arabulucunun ancak sınırlı biçimde örneğin yalnızca “anlaşma oldu/olmadı” gibi bilgi verebilmesine izin verir. Dolayısıyla “hakime rapor veririm” tehdidi, yalnızca etik bir sapma değildir. Arabuluculuğu, taraf iradesine dayalı güvenli bir müzakere alanı olmaktan çıkarıp yargısal karar vericiyi etkilemeye dönük bir dışa sızma/araçsallaştırma izlenimine çevirme riski oluşturmaktadır. Anlatımımıza konu eyalet düzeyindeki bu düzenlemeler HUAK m. 5 ile büyük ölçüde uyumludur.

B. Gizliliğin Bilinçli İhlali

Arabuluculuk etik kuralları, özel oturumlarda edinilen bilgilerin, ilgili tarafın açık rızası olmaksızın karşı tarafa aktarılmasını kesin biçimde yasaklar. Bu yasak, tarafların güvenle konuşabilmesinin ve sürecin bütünlüğünün temel güvencelerinden biridir. Ne var ki Makyavelist eğilimli bir arabulucu açısından “bilgi”, korunması gereken bir emanet değil, müzakere masasında üstünlük üretmeye yarayan bir araçtır. Böyle bir arabulucu, bir taraftan duyduğu “direnc noktası” gibi gizli bilgileri, taraf beklentilerini ya da görüşmede ortaya çıkan kırılma noktaları, diğer tarafı daha yüksek bir teklif vermeye zorlamak veya müzakerenin yönünü kendi tercih ettiği çizgiye

çekmek için doğrudan sızdırabilir. Bunu yapamadığında ise aynı sonucu elde etmek üzere karşı tarafa ima yoluyla “işaret” edebilir. Böylece özel oturumun mahremiyeti fiilen aşılır; taraf, arabulucuya güvenerek söylediği bilginin karşı tarafa bir pazarlık avantajı olarak taşındığını hissederek ve süreç, güven üreten bir mekanizma olmaktan çıkıp bilgiyi silaha dönüştüren bir baskı mekanizmasına evrilir.

C. "Tekrarlayan Müşteri" Olgusu

Özellikle ticaret ve iş hukuku alanlarında arabuluculuk, bazı arabulucular için bir meslekten öte “iş” haline gelmiştir. Bu yapıdaki Makyavelist bir arabulucunun kişisel çıkar odaklı psikolojisi ile açgözlülük motivasyonu birleştiğinde, suistimal bir “anormallik” değil, “iş modeli” haline gelir (Coben & Love, 2010). Tekrarlayan ve kurumsal aktörlerin (repeat players) süreç üzerinde asimetric etki üretmesi, arabuluculuk literatüründe de bilinen bir risktir. Örneğin belirli bir sigorta şirketinin yahut çok sayıda işçi çalıştıran kurumsal bir işverenin, tekrar eden taraf olarak arabulucu önünde, arabulucunun bilinçli alan açması sayesinde kendi lehine avantaj üretebilmesi ve bunun anlaşmaların adaleti üzerinde yaratabileceği etkiler doktrinde tartışılmıştır (Demir 2025). Bu dinamiğin sahada nasıl bir “çıkar düzeneği” kurabildiğini göstermesi bakımından *Chodosh v. Trotter* (2017) dosyası, en azından iddia düzeyinde, öğretici bir örnek olarak anılabilir: Davacılar, arabulucunun gelecekteki işleri güvenceye almak amacıyla kurumsal taraflar veya büyük hukuk büroları gibi **tekrarlayan müşteriler** lehine bilinçli bir önyargı ürettiğini ileri sürmüştür.

D. Sürecin Araçsallaştırılması: Usuli Adaletin Yozlaştırılması

Usuli adalet, taraflara adil ve eşit bir süreç yönetimi sunmak demektir. Ancak Makyavelist bir arabulucu için “süreç,” sadece manipüle edilecek bir araçtır. Arabuluculukta tarafların tatminini belirleyen şey yalnızca varılan anlaşma değildir; sürecin adil, saygılı ve eşitlikçi algılanması da en az sonuç kadar belirleyicidir (Tyler, 1987). Tyler’ın klasik bulgusu, tarafların yalnız “ne kazandım?” sorusuna değil, “bu süreçte bana nasıl davranıldı?” sorusuna da keskin bir duyarlılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu yüzden usuli adalet, uyuşmazlık çözümünün meşruiyetini ayakta tutan psikolojik bir omurga işlevi görür (Tyler, 1987). Tam da bu nedenle, kişisel kazanç elde etmek veya belirli bir sonucu dayatmak isteyen Makyavelist bir arabulucu, usuli adaleti rastlantısal biçimde değil, kasıtlı biçimde ihlal edebilir.

Arabulucunun suistimali, yalnız disiplin hukuku bakımından değil; tarafların anlaşmaya ilişkin iradelerinin sakatlanması hâlinde anlaşmanın akıbeti bakımından da önem taşır. Ne var ki

arabulucunun görevini suistimal ettiği iddiasıyla anlaşmanın iptalini istemek ya da icrasını engellemeye dönük talepler ileri sürmek söz konusu olduğunda, birçok hukuk düzeninde karşılaşılan en büyük güçlük delile erişimdir. Arabuluculuk sürecinin gizliliği ve süreçte ortaya çıkan bilgi ve belgelerin sonradan kullanılamamasına ilişkin kurallar, ispat imkânını ciddi ölçüde daraltır. Tetunic'in kapsamlı incelemesi, mahkemelerin arabulucu suistimali iddialarına dayalı iptal taleplerinde çok farklı tepkiler verebildiğini; kimi durumlarda gizlilik ilkesinin tarafların mahkemeye erişim kapasitesini fiilen zayıflattığını göstermektedir (Tetunic, 2017). Bu durum, arabuluculukta etik ihlalin yalnız "anlılık" bir zarar doğurmadığını; sonradan telafisi güç veya imkansız hukukî kilitlenmeler doğurabildiğini ortaya koymaktadır. Tetunic'in bulguları, gizliliğin arabulucu suistimali iddialarının ispatını zorlaştırarak mahkemelerin aynı tür olaylarda dahi birbirinden oldukça farklı sonuçlara ulaşmasına yol açtığını göstermiştir. Bu durum Rubinson'un işaret ettiği "görünürlük problemi"nin (visibility problem) somut hukukî yansımasıdır (Tetunic, 2017; Rubinson, 2017).

E. Üçüncü Kişi Hilesi ve Arabulucunun Statüsü

Arabulucunun, süreci manipüle ederek ve tarafları yanıltarak bir anlaşma belgesi düzenlemesi durumunda, irade sakatlığı hükümlerinin ne şekilde uygulanacağı hususu, öğretilerdeki "üçüncü kişi hilesi" (TBK m. 36/2) tartışmasının ötesinde bir değerlendirmeyi gerektirir. Türk Borçlar Kanunu TBK m. 36/2 uyarınca, üçüncü bir kişinin aldatması sonucu sözleşme yapan taraf, ancak karşı tarafın bu aldatmayı bilmesi veya bilebilecek durumda olması halinde sözleşmeyle bağlı olmaktan kurtulabilir. Lafzi yorumla hareket edildiğinde, arabulucu sözleşmenin tarafı olmadığından "üçüncü kişi" statüsündedir. Ancak arabuluculuk kurumunun doğası, bu katı yorumun terk edilmesini zorunlu kılmaktadır. Zira arabulucu, sözleşmenin kurulmasına dışarıdan müdahale eden sıradan bir üçüncü kişi değildir. Arabulucu, Bakanlık siciline kayıtlı ve tarafların "sisteme olan güvenine" istinaden orada bulunan kimi zaman "kamu görevlisi" olarak faaliyet gösteren bir aktördür. Arabulucunun hilesi durumunda, lehine işlem yapılan taraf iyiniyetli olsa dahi, mağdur tarafın sözleşmeyle bağlı tutulması usuli adalet ve hakkaniyeti zedeler.

Arabulucu, TBK m. 36'ya göre lafzi yorumla 'üçüncü kişi' kapsamına dâhil olsa da; sözleşme görüşmelerine tesadüfen katılan sıradan bir yabancı değildir. Devletin yetkilendirdiği bir 'sistemik aktör' olarak yarattığı güven sorumluluğu (Vertrauenshaftung), onu 'nitelikli üçüncü kişi' statüsüne taşır. Bu sebeple arabulucunun hilesi, 'temsilcinin hilesine' (TBK m. 36/1 kıyasen) eşdeğer bir etki

doğurmalı ve karşı tarafın iyiniyetinden bağımsız olarak iptal hakkı vermelidir. Bu nedenle arabulucunun hilesi, etik dışı manipülasyonu (Karanlık Üçlü davranışları) karşı tarafın bilgisinden bağımsız olarak, irade sakatlığına (TBK m. 36/1 kıyasen) yol açmalı, iptal hakkı doğurmalıdır. Aksi yorum, devletin denetim ve gözetimindeki bir süreçte gerçekleşen hileye hukuk düzeninin icazet vermesi anlamına gelir.

F. Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanımı Bakımından Arabulucu

Arabulucunun, "Karanlık Üçlü" kişilik örüntüsünün etkisiyle sergilediği manipülatif ve etik dışı davranışların hukuki karşılığını ararken, incelemeyi yalnızca Kanun, Yönetmelik ve Etik Kuralların lafzıyla ve disiplin süreciyle sınırlamak, meselenin normatif boyutunu eksik bırakacaktır. Zira arabuluculuk faaliyeti, özü itibarıyla taraflar ile arabulucu arasında kurulan nitelikli bir güven ilişkisine dayanır. Bu sebeple arabulucunun her türlü eylemi, Türk özel hukukunun anayasası mahiyetindeki Türk Medeni Kanunu'nun (TMK) 2. maddesinde vücut bulan "Dürüstlük Kuralı"nın ve "Hakkın Kötüye Kullanımı Yasağı"nın doğrudan denetimine tabidir.

1. Objektif İyiniyet Ölçütü Olarak Dürüstlük Kuralı (TMK m. 2/1)

TMK m. 2/1 hükmüne göre, "Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır". Doktrinde "objektif iyiniyet" olarak tanımlanan bu ilke, hak sahibinin veya borçlunun, makul, dürüst, namuslu ve orta zekalı bir kişiden beklenen davranış modeline uygun hareket etmesini şart koşar.

Karanlık Üçlü özelliklerine sahip bir arabulucunun, süreci görünüşte kanuni ve mesleki gerekliliklere uygun yürütüyormuş gibi davranarak, arka planda süreci kendi narsisistik tatmini veya stratejik çıkarları için manipüle etmesi, şeklen bir "yetki kullanımı" gibi görünse de esasen dürüstlük kuralının ağır bir ihlalidir.

- **Güven Teorisi Bağlamında İhlal:** Hukuk düzeni, arabulucuya "tarafsız üçüncü kişi" sıfatını verirken, taraflarda haklı bir güven (*Vertrauenshaftung*) yaratmaktadır. Makyavelist bir arabulucunun, tarafların bu güvenini istismar ederek, süreci irade serbestisini sakatlayacak şekilde yönlendirmesi; yaratılan güven ile sergilenen davranış arasındaki çelişki (*venire contra factum proprium*) nedeniyle dürüstlük kuralına aykırıdır.

- Bu ihlal, HUAK m. 9'daki "özen yükümlülüğü"nin ötesinde, hukuk düzeninin bireylere tanıdığı hakların kullanım sınırını çizen üst normun ihlalidir. Dolayısıyla, arabulucunun manipülatif müdahaleleri, hukuken korunmaya değer bir yetki kullanımı vasfını yitirir.

2. Hakkın Kötüye Kullanımı Yasağı (TMK m. 2/2)

TMK m. 2/2'nin "Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz" hükmü, arabuluculuk yetkisinin araçsallaştırıldığı patolojik durumlar için hakkın sınırlarını çizen nihai bir bariyer işlevi görür. Haklar ve yetkiler, hukuk düzeni tarafından belirli bir amaca hizmet etmek üzere tanınır. Arabulucuya tanınan süreci yönetme yetkisinin meşru amacı; uyuşmazlığın barışçıl, iradi ve eşitlikçi bir şekilde çözümüne katkı sunmaktır.

- **Amaçtan Sapma:** Narsisist bir arabulucunun süreci kendi "sahnesi" gibi kullanarak tarafları domine etmesi veya psikopatik özellikler taşıyan bir arabulucunun tarafların çaresizliğinden tatmin duyması; yetkinin verilmiş amacına (sosyal barış ve uyuşmazlık çözümü) tamamen yabancısıdır.
- **Makyavelizm ve Çıkar Odaklılık:** Arabulucunun, "tekrarlayan müşteri" (büyük şirketler, büyük işverenler vb.) kazanmak adına tarafsızlık görüntüsü altında güç dengesini bozması, hakkın amacına aykırı kullanımınıdır. Doktrindeki yerleşik kabule göre, bir hakkın tanınma amacına aykırı şekilde ve başkasına zarar vermek kastıyla kullanılması, hakkın kötüye kullanımınıdır ve hukuk düzeninden himaye görmez.

3. Hukuki Sonuç: Koruma Kalkanının Kalkması

Arabulucunun "Karanlık Üçlü" motivasyonu ile gerçekleştirdiği eylemlerin TMK m. 2 bağlamında "hakkın kötüye kullanımı" olarak nitelendirilmesi, şu hukuki sonuçları doğurur:

- a) **Geçersizlik Yaptırımı:** Hakkın kötüye kullanımı yoluyla elde edilen sonuçlar hukuken korunmaz. Bu bağlamda, arabulucunun manipülasyonu ile imzalanan Arabuluculuk Anlaşma Belgesi, şekil şartlarını taşısa dahi, dürüstlük kuralına aykırılık sebebiyle geçersizlik (*hükümsüzlük*) tehdidi altındadır.
- b) **Sorumluluk Zırhının Delinmesi:** Arabulucunun "Ben süreci kanuna uygun yönettim" şeklindeki şekilci savunması, TMK m. 2/2 karşısında dinlenmez. Hukuk, kötüye kullanılan bir hakkı savunma aracı olarak kabul etmez.

- c) **Tazminat Sorumluluğunun Genişlemesi:** Zarar gören tarafın tazminat talebi, salt sözleşmeye aykırılık değil, "dürüstlük kuralına aykırılık" temelinde, haksız fiil sorumluluğuna da yaklaşan daha geniş bir perspektifle ele alınmalıdır.

V. Sistemik Etkiler

A. Arabulucunun Hukuki Sorumluluğu

“Kötü arabulucu”nun eylemlerinin en görünür sonucu elbette disiplin sorumluluğudur. Ancak asıl mesele, bu eylemlerin özel hukuk düzleminde de bir karşılık üretmesidir. Çünkü arabuluculuk sadece “disiplin sorumluluğu” ile kontrol altında tutulan bir görev değildir; aynı zamanda taraflara karşı özen, gizlilik, tarafsızlık ve dürüstlük gibi yükümlülükler doğuran hukukî bir ilişki kurar. Bu yükümlülüklerin ihlâli halinde arabulucunun maruz kalacağı sonuç sadece “disiplin cezası” ile sınırlı kalmaz; zarar gören taraf açısından, zararın tazmini talep edilebilir hâle gelir (Polat, 2017).

Arabulucunun meslekî suistimalinden doğan zararın tazmini, mağdur tarafın tercihine göre iki ana hukuki yolla talep edilebilir (Polat, 2017; Erdost, 2022). Eğer arabulucu ile taraflar arasında arabuluculuk hizmetinin hangi şartlar altında verileceğini konu alan bir arabulucu sözleşmesinden hareket ediliyorsa, ihlâl; sözleşmeye aykırılık (borca aykırılık) hükümleri çerçevesinde değerlendirilir. Arabulucu, mesleki yükümlülüklerine aykırı davranmış ve bu aykırılık zarar doğurmuşsa, tazminat gündeme gelir. Buna karşılık dava şartı olarak arabuluculuk vesilesiyle gelen görevlerde sözleşmesel bağın sınırları tartışmalı olabilir (Erdost, 2022). Yahut zarar gören, arabulucunun davranışını doğrudan haksız fiil olarak çerçevelemeyi daha elverişli bulabilir. Bu ikinci yolda odak, arabulucunun hukuka aykırı ve kusurlu davranışıyla ortaya çıkan zarar arasında illiyet bağının kurulmasıdır (Polat, 2017). Hangi yol seçilirse seçilsin, dava aynı unsurlar üzerinden tartışılacaktır: kusur – zarar – nedensellik. Fark, daha çok ispat yükünün dağılımında, zamanaşımında ve arabulucunun suistimalinin nasıl belirleneceğinde ortaya çıkar.

B. Kamu Güveninin Erozyonu

Rubinson (2017), özellikle yüksek dosya hacminin, düşük nitelikli arabuluculuk ekosistemiyle bir araya geldiği uygulamada “kötü arabuluculuk” riskinin hangi koşullar altında belirginleştiğini ayrıntılı olarak incelemiştir. Bu analizde öne çıkan konu şudur: Arabuluculukta gizlilik ilkesi, tarafların mahremiyetini koruma işlevi yanında, arabulucunun süreçteki davranışlarının şikâyete

konu edilebilir delillere denetime tabi tutulmasını da fiilen sınırlayabilmektedir. Sonuç olarak, yanlış uygulamalar ve kötü niyetli yönlendirmeler, çoğu kez olayın doğası gereği “içeride” kalır; tespit edilme ihtimali azalır, hesap verebilirlik kanalları daralır ve yanlış uygulamaların erken teşhis edilmesi güçleşir (Rubinson, 2017).

Rubinson (2017)’a göre “kötü arabulucular”, özellikle kırılgan gruplar bakımından ağır ve kalıcı sonuçlar doğurabilir. Hukukî yardım ve temsil imkânları sınırlı, bilgi asimetrisi nedeniyle müzakere gücü zayıf veya sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı taraflar, arabulucunun yetersizliği ya da çıkar odaklı tutumu nedeniyle irade sakatlığına varan yönlendirmelere maruz kalabilir. Bu da aydınlatma yükümlülüğünün ihlaliyle birleştiğinde ciddi hak kayıplarına yol açabilir. Bu tür zararların daha sonra yargısal yollarla giderilmesi teorik olarak mümkün görünse de uygulamadaki ispat güçlüğü, gizlilik, yargılama maliyeti ve benzeri engeller nedeniyle tazminata erişim ihtimali önemli ölçüde zayıflayabilmektedir (Rubinson, 2017).

Arabuluculuk yolunun toplum nezdinde benimsenmesi, yalnızca nasıl düzenlendiğine değil; sahadaki uygulamanın ürettiği başarı örneklerine ve bunların oluşturduğu itibara da bağlıdır. Buna karşılık, olumsuz deneyimlerin yaygın olarak yaşanması, arabuluculuğa olan güvenin kısa sürede aşınmasına yol açabilir. Rubinson (2017), bu tür olumsuz tecrübelerin kulaktan kulağa hızla yayılarak “arabulucular güvenilmez” şeklinde genelleşici kanaatleri besleyebildiğini; böylece münferit vakaların, kurumun bütününe sirayet eden bir itibar erozyonu üretebildiğini belirtmektedir.

VI. Türkiye’de Arabulucunun Disiplin/Denetim Yapısı ve Alınabilecek Önlemler

A. Türkiye’de Disiplin ve Denetim Mekanizmaları

1. Disiplin Bakımından

Türk hukukunda arabulucunun disiplin sorumluluğu, HUAK, HUAKY ve Türkiye Arabulucular Etik Kuralları çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu normatif mimari, bir bütün olarak ele alındığında görülen şudur: arabulucunun psikolojik/etik yeterliliği sadece soyut bir “iyi niyet” yahut “mesleki ideal” düzeyinde değil, Kanun’dan başlayarak arabuluculuk mevzuatında tekrar edilme pahasına çeşitli şekillerde ele alınmış; güven temelli, tarafsızlık, özen, iradilik ve gizlilik esaslı gözetilen bir disiplin sorumluluğu olarak düzenlemiştir.

HUAK, arabulucunun disiplin yükümlülüğünü arabuluculuğun öne çıkan temel ilkeleri ile kurar. Kanun, arabuluculuğun **gönüllülük** esasına dayandığını açıkça belirtir; taraflar arabuluculuğa başvurmakta, arabuluculuk faaliyetinde bulunmakta ve arabuluculuk faaliyetine devam etmekte tamamen serbesttir (HUAK, m. 3). Bu iradilik ilkesinin korunması, arabulucunun temel görevidir. Arabulucu, görevini bizzat yerine getirmek; görevini yürütürken **tarafsızlığını** korumak ve görevin gerektirdiği **özeni** göstermek zorundadır (HUAK, m. 9). Aynı zamanda **gizlilik** ilkesi, arabulucu bakımından yalnızca "etik bir beklenti" değil; kanuni bir yükümlülük olarak düzenlenmiştir (HUAK, m. 4). Bu çerçevede, Karanlık Üçlü kişilik özelliklerinin arabuluculukta doğurduğu riskler, soyut bir "kötülük" tartışması olmaktan çıkar; **iradilik/tarafsızlık/özen/gizlilik** ilkelerinin sistematik ihlali olasılığı üzerinden, somut bir disiplin sorumluluk problemine dönüşmektedir.

Disiplin sorumluluğu bakımından HUAK'ın temel iki yaptırımı vardır. Bunlar "uyarı" ve "arabulucular sicilinden silinme"dir. Kanun, sicilden silinmeyi gerektiren hâlleri ve usulü düzenleyerek, Bakanlık tarafından yazılı uyarı ve savunma alınması aşamalarından sonra, aykırılığın devamı veya sicilden silmeyi gerektirmesi hâlinde konunun Arabuluculuk Kuruluna bildirilmesini öngörür (HUAK, m. 21). Yönetmelik de benzer şekilde, sicile kayıt şartlarından birinin kaybı veya aykırılığın sürmesi hâlinde yazılı uyarı, savunma için süre ve Kurula bildirim usulünü ayrıntılı olarak düzenlemiştir (HUAKY m. 31).

Türk hukukunda gizlilik yükümlülüğünün ihlali, yalnız disiplin hukukunun değil, ceza hukukunun da konusu hâline gelebilmektedir. HUAK, gizlilik yükümlülüğüne aykırılık sonucu zarar doğması hâlinde, fiilin failini altı aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya bırakmakta ve bu suçun takibini şikâyete bağlamaktadır (HUAK, m. 33). Bu düzenleme, arabuluculukta "gizlilik" ilkesinin iki yönlü doğasını açığa çıkarır. Gizlilik, bir yandan tarafların güvenle konuşmasını sağlayan koruyucu bir ilke iken; diğer yandan manipülasyon, yönlendirme veya çıkar çatışması gibi ihlallerin görünürlüğünü azaltan bir "karartma etkisi" de yaratabilir. Bu nedenle disiplin mekanizmalarının etkinliği, gizliliğin korunması ile denetlenebilirliğin sağlanması bakımından ayrı bir yere sahiptir (Rubinson, 2017; Demir, Gizlilik 2025).

Beyan ve belgelerin kullanılması yasağı kapsamında yargı yoluyla açıklığa kavuşturulamayacak hususların yine gizlilikle yükümlü Bakanlığın denetim ve Arabuluculuk Kurulunun disiplin mekanizmaları sayesinde disiplin hukuku içerisinde açıklığa kavuşturulması

mümkündür. Böylece bu çalışma boyunca bahsedilen kişilik tiplerinin eylemleri yargısal engellere takılmadan incelenebilir, denetlenebilir ve gerektiğinde yaptırım uygulanabilir. Bu bakımdan **Karanlık Üçlü kişilik özelliklerinin arabuluculukta doğurduğu risklerle en etkin mücadele yeri olarak “denetim” ve “disiplin” mekanizmaları önce çıkmaktadır.**

2. Denetim Bakımından

Adalet Bakanlığı'nın Kanun ve Yönetmelik gereğince denetim bürosu eliyle arabulucuları denetlemesi mümkündür. Ancak mevcut dosya sayısına oranlara denetim faaliyetinin ölçeği, etkinliği ve caydırıcılığı ele alınması gereken bir konudur.

Denetim kapasitesinin ölçeğini görmek bakımından, Adalet Bakanlığı 2024 Yılı Faaliyet Raporu verileri dikkat çekicidir. Raporda arabuluculuk faaliyetleri kapsamında erişilen yüksek arabuluculuk başvuru sayılarına dair bilgiler yanında, arabulucular hakkında yapılan denetim işlem sayılarından da bahsedilmiştir:

- Arabuluculuk kapsamında yapılan **1.767.766** arabuluculuk başvurusunun, 847.911'i (%54) anlaşma ile sonuçlanırken, 652.591 (%34) uyuşmazlıkta anlaşma sağlanamamıştır.
- Arabuluculuk eğitim izni verilen eğitim kuruluşu sayısı 65'e ulaşmıştır.
- 1.133 arabulucunun sicile kaydının yapılması suretiyle, arabuluculuk siciline kayıtlı arabulucu sayısı **45.726**'ya ulaşmıştır.
- Bir önceki yıldan devreden 550 ve yeni gelen 638 dosya olmak üzere **toplam 1.188 arabulucu denetim dosyası incelenmiştir**. Bu dosyalardan 550'si sonuçlandırılmış olup, 115 arabulucuya uyarı verilmesine, 424 arabulucu hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına ve 11 arabulucunun sicilden silinmesine karar verilmiştir. Geriye kalan 638 dosyada denetim işlemleri halen devam etmektedir.

Adalet Bakanlığı 2024 Faaliyet Raporu'na göre, yıl içinde arabuluculuk başvuruları milyonlarla ifade edilen bir hacme ulaşırken, denetim kapsamında incelenen dosya sayısı bunun yanında orantısal olarak oldukça sınırlı kalmıştır (0.067%); uyarı ve sicilden silme yaptırımları ise toplam başvurulara oranla çok düşük bir yüzdeyi (0.0071) temsil etmektedir (T.C. Adalet Bakanlığı, 2025). Ortaya çıkan oransal uçurum, denetimin yalnızca **“olaydan sonra”** disiplin mekanizmalarına dayanmasından kaynaklanmakta, denetim kapasitesinin yetersizliğini sayısal olarak ortaya koymaktadır. Bu nedenle denetim ve hizmet kalitesi kontrolünün, yalnız **“olaydan sonra”** harekete geçen denetim ve disiplin mekanizmalarına indirgenmesi doğru değildir. Süreç **“olaydan önce”** devreye giren araçlarla önleyici bir yaklaşımla yeniden tanımlanmalıdır.

2024 yılı itibarıyla denetim kapsamında incelenen dosyalar içerisinde uyarı yaptırımı ve sicilden silme gibi neticelerle sonuçlanan sınırlı sayıda örnek mevcuttur. Bununla birlikte, denetim verilerinin dosya hacmiyle karşılaştırılmasından ortaya çıkan sonuç, “şikâyet olursa” işleyen “olaydan sonra” mekanizmaların, her vakada caydırıcı/önleyici bir etki üretmeyebileceğini düşündürmektedir (Rubinson, 2017).

Olaydan sonra harekete geçen yaklaşım, birçok tarafın, arabuluculuk sürecinde yaşadığı olumsuzlukları dile getirmeden, hiçbir şikâyet mekanizmasını işletmeden süreci terk ederek uyumsuzluğu yargıya taşımaya neden olmaktadır. Taraflar, maruz kaldıkları ihlalleri ve bunun oluşturduğu derin problemleri yok sayarak, istatistikleri “bozmayan” denetlenmeyen bir alan yaratmakta, bu da kötü arabuluculuk vakalarının tam olarak **görünür olmamasına yol açmaktadır**. Rubinson (2017), "görünürlük sorunu"nun (visibility problem) giderilebilmesi ve sistemin korunması için çözüm olarak daha en başta, **mesleğe kabulde kötü niyetli veya yetersiz kişilerin arabulucu olmalarının önlenmesini önermiş**, bu önlemin sonradan gündeme gelecek disiplin yaptırımlarından daha etkili olacağını vurgulamıştır. Bu nedenle Türkiye bakımından “kalite kontrol”ün yalnız sonradan cezalandırma üzerinden değil; süreç tasarımı, kayıt/ **yenileme mekanizmaları** ve **şeffaflaştırılmış geri bildirim kanalları üzerinden önleyici biçimde** güçlendirilmesi gerekir.

B. Mesleğe Kabulde Psikolojik Tarama ve Kişisel Veri Güvenliği Sorunu

İstatistiksel verilerin ortaya koyduğu çarpıcı asimetri, mevcut disiplin rejiminin "buzdağının görünen yüzü" ile sınırlı kaldığını ve denetim mekanizmasının yalnızca somut ve şikâyete konu ihlaller üzerinden işlediğini göstermektedir. Ancak asıl yapısal sorun, disiplin dosyalarının niceliksel azlığından ziyade, sistemin kurgusundaki "tepkisel" karakterdir. Zira arabuluculuk gibi gizliliğin esas olduğu kapalı bir süreçte, denetimi salt taraf şikâyetine bağlamak, "Karanlık Üçlü" özelliklerini taşıyan manipülatif aktörlerin tespit edilmesini imkânsızlaştıran bir "görünürlük sorunu" yaratmaktadır. Bu nedenle, aşağıda inceleneceği üzere, sistemin "olaydan sonra" devreye giren cezalandırıcı refleksleri, zararın doğmasını engelleyecek önleyici bir kalite kontrol mekanizmasının yerini tutmamaktadır.

Bu kısır döngüyü kırmanın ve "görünürlük sorununu" aşmanın yegâne yolu, denetim odağını zararın gerçekleştiği "olay sonrası" aşamadan, riskin sisteme dâhil olduğu "giriş" ve “olay öncesi” aşamasına taşımaktır. Disiplin hukukunun cezalandırıcı işlevinin yetersiz kaldığı noktada, idari

rejimin önleyici filtre mekanizmaları devreye girmelidir. Bu bağlamda, arabuluculuk mesleğine kabul şartları arasına, teknik hukuk bilgisini ölçen sınavların yanı sıra, adayın mesleki karakter uygunluğunu denetleyen psikolojik tarama testlerinin eklenmesi bir gereklilik olarak belirmektedir. "Karanlık Üçlü" gibi patolojik kişilik örüntülerini tespit etmeye elverişli bilimsel envanterlerin bir ön eleme aracı olarak kullanılması, potansiyel ihlalleri daha kaynağında kurutacak en etkin yöntemdir. Ne var ki, bu tür bir tarama yönteminin hayata geçirilmesi, hukuken hassas bir çatışma alanını beraberinde getirmektedir.

Arabuluculuk mesleğine girişte adayların "Karanlık Üçlü" özelliklerini taşıyıp taşımadığının tespiti amacıyla uygulanacak psikolojik envanterler (SD3 vb.), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) m. 6 bağlamında sağlık verisi veya ilgilinin ruhsal dünyasına ilişkin mahrem bilgi niteliğini haiz olduğundan, **özel nitelikli kişisel veri rejimine** tabi kabul edilmelidir. Bu verilerin işlenmesi, kural olarak ilgili kişinin açık rızasına bağlıdır. Ancak, arabuluculuk siciline kayıt aşamasında idare ile birey arasındaki güç asimetrisi, verilecek rızanın "**özgür iradeye dayalı olma**" unsurunu sakatlayabilir. Dolayısıyla, Bakanlığın bu verileri işlemesi salt açık rıza mekanizmasına dayandırılmaz.

Daha da önemlisi, Anayasa'nın "Özel Hayatın Gizliliği"ni düzenleyen 20. maddesi ve temel hakların sınırlandırılmasını düzenleyen 13. maddesi uyarınca, bu tür bir müdahale ancak **kanunla** yapılabilir. Mevcut HUAK düzenlemesi, idareye adayların kişilik profillerini analiz etme yetkisi veren açık bir kural içermemektedir. İdarenin, genel yetki kurallarına dayanarak adaylara kişilik testi uygulaması, "kanunilik ilkesi"ne aykırılık teşkil edecektir. Bu nedenle, psikolojik yeterlilik şartının, "arabuluculuk mesleğinin itibarını ve kamu düzenini koruma" meşru amacı doğrultusunda, ölçülülük ilkesine riayet edilerek 6325 sayılı Kanun'da açıkça düzenlenmesi gerekir. Aksi bir uygulama, elde edilen verilerin hukuka aykırı delil niteliği taşımasına ve idari işlemlerin yetki/sebep unsurları bakımından iptaline yol açacaktır.

VII. Kanun Değişikliği Önerisi

Mevcut normatif boşlukları gidermek için HUAK'ta aşağıdaki değişikliklerin yapılması gerektiği kanaatindeyiz.

1. Mesleğe Girişte Psikolojik Yeterlilik Şartı

Mevcut HUAK m. 20, arabulucularda aranan şartları düzenlerken, kişinin psikolojik dengesi ve etik formasyonu hakkında bir denetim öngörmemektedir. Oysa "Karanlık Üçlü" özellikleri, teknik bilgi eksikliği değil, kişilik örüntüsüdür. Bu nedenle, KVKK ve Anayasa m. 20/13 uyumu gözetilerek, bu denetimin açık yasa hükmüyle getirilmesi gerekir.

ÖNERİ 1: 6325 sayılı *Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun 20. maddesinin 2. fıkrasına (f) bendi eklenmesi önerilmektedir:*

Madde 20/2-(f): "Arabuluculuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, özen ve tarafsızlık ile bağdaşmayan; empati yoksunluğu ve dürtü kontrol yetersizliği gibi mesleki uyumu engelleyici kişilik örüntülerinin bulunmadığını, Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınacak ve içeriği Yönetmelikle belirlenen **Psikolojik Değerlendirme Raporu** ile belgelemek."

2. Arabulucu Hilesi ve Anlaşmanın İptali

Çalışmamızın "Borçlar Hukuku Analizi" bölümünde tartışıldığı üzere, arabulucunun hilesi TBK m. 36/2 kapsamında "üçüncü kişi hilesi" sayıldığında, mağdur tarafın sözleşmeyi iptal edebilmesi için karşı tarafın bu hileyi bilmesi veya bilebilecek durumda olması şartı aranmaktadır.

Ancak arabulucu, Bakanlık siciline kayıtlı, devletin yetkilendirdiği ve taraflara güven telkin eden bir aktördür. Arabulucunun dürüstlük kuralına (TMK m. 2) aykırı manipülasyonu sonucunda iradesi sakatlanan tarafın, bir de "karşı tarafın kötü niyetini ispat" yükü altına sokulması, hakkaniyete ve usuli adalet ilkesine aykırıdır.

ÖNERİ 2: 6325 sayılı Kanun'un "*Tarafların Anlaşması*" başlıklı 18. maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesi önerilmektedir:

Madde 18 (Ek Fıkra): "Arabulucunun; tarafsızlık, dürüstlük ve özen yükümlülüğüne açıkça aykırı davranışları, hilesi veya korkutması sonucunda taraflardan birinin iradesinin sakatlandığının sabit olması halinde; **diğer tarafın bu durumu bilip bilmediğine bakılmaksızın**, iradesi sakatlanan taraf Arabuluculuk Anlaşma Belgesi'nin iptalini dava edebilir. Türk Borçlar Kanunu'nun 36. maddesinin ikinci fıkrası hükmü, arabuluculuk süreci bakımından uygulanmaz."

Böyle bir düzenleme, arabulucunun "üçüncü kişi" statüsü korunmakla birlikte, yarattığı "güven sorumluluğu" nedeniyle hilesinin sonuçları ağırlaştırılmaktadır. Arabulucu, dürüstlük kuralını

ihlal ederek süreci manipüle ettiğinde, bu manipülasyonun riski (anlaşmanın iptali), hileden habersiz olsa bile yararlanan tarafa değil, sistemin kendisine ve hileyi yapan arabulucuya yüklenmektedir. Böylece "adalete erişim" ve "kamu güveni" korunmuş olur.

Bu düzenlemeler, arabuluculuk kurumunu "Karanlık Üçlü" riskinden arındıracak yasal korumayı oluşturacaktır. Sonuçta "Karanlık Üçlü"nin kendi durumuyla daha önce çeşitli vesilelerle yüzleşmiş olma ihtimali yüksek olduğundan, özellikle ilk önerinin mesleğe kabul şartları içinde olması, bu profildeki kişilerin mesleğe adım atmasını önleyici etkiye de sahip olacaktır.

VIII. Sonuç: İşlevsel İmkânsızlık Tezi

A. Yapısal Çatışmanın Kaçınılmazlığı

İşlevsel imkânsızlık Tezi ve yapısal çatışmanın kaçınılmazlığı, yalnızca ahlâkî bir iddia değil; O'Boyle meta-analizi ve Tyler'in Usuli adalet bulgularıyla desteklenen ampirik ve psikolojik bir çerçeveye dayanır. 1951–2011 arasında 245 bağımsız örneklem ($N \approx 43.907$) üzerinde yürütülen geniş kapsamlı meta-analiz, Karanlık Üçlü bileşenlerinin "iş performansı" ile ilişkilerinin zayıf/bağlam-duyarlı, buna karşılık karşı üretken iş davranışı (CWB) ile anlamlı ve tutarlı biçimde ilişkili olduğunu göstermiştir (O'Boyle, Forsyth, Banks, & McDaniel, 2012). Bu bulgu, "kötü arabulucu" tehlikesinin çoğu zaman beceriksizlikten değil; zarar verici davranışı 'fırsat' görme eğiliminden kaynaklandığını ortaya koymuştur. Dolayısıyla dışarıdan teknik olarak akıcı/ikna edici görünen bir arabulucu, aynı anda gizliliği araçsallaştırma, taraf iradesini bastırma, çıkar çatışmasını gizleme ya da güç dengesini manipüle etme davranışlarıyla usulî adalet ve güveni aşındıran bir fail olabilir (O'Boyle, 2012).

Özetle, bu çalışma şu sonuca ulaşmıştır: "Kötü insandan iyi arabulucu olur mu?" sorusunun cevabı, basit bir ahlaki yargılamadan öte, bu kişilik özelliklerine sahip bireyler bakımından kaçınılmaz bir yapısal çatışma ve rol uyumsuzluğu üretmektedir.

Tom R. Tyler'in klasik çalışması, tarafların arabuluculuk sürecinde yalnızca "ne kazandım?" değil, "süreçte nasıl muamele gördüm?" sorusuna duyarlı olduğunu; bu nedenle usuli adaletin, uyuşmazlık çözüm sürecinin meşruiyetinde psikolojik omurgayı oluşturduğunu ortaya koymuştur. Bu çerçevede, arabulucunun etik-psikolojik yükümlülüklerini ihlâl etmesi, bireysel

memnuniyetsizliği aşırp “kamu güveni erozyonu”na neden olan sistemik bir risk üretir (Tyler, 1987).

"İyi" arabuluculuğun temeli olan psikolojik yetkinlikler, **empati** (tarafkların "temeldeki ihtiyaçlarını" anlama becerisi), **dürüstlük** (asla yalan bilgi vermeme) ve **alçakgönüllülük** (kendi çözümünü dayatmama), Karanlık Üçlü profilini tanımlayan temel özelliklerin (duygusuzluk, stratejik manipölasyon ve narsisistik büyükleme) **doğrudan antitezidir** (Paulhus & Williams, 2002).

Makyavelist eğilim, manipölasyonu araçsallaştıran bir strateji repertuarı olarak; narsisistik eğilim, kontrol ve üstünlük arzusunun besleyen bir düzenek olarak; psikopatik eğilim ise duygulanımsal kayıtsızlık ve pişmanlık yoksunluğu üzerinden işleyen bir yapı olarak süreklilik gösterir. Bu nedenle söz konusu örüntülerden ‘vazgeçiş’, basitçe tekil ve ahlâkî tercihlerle açıklanamaz; daha çok, bu profilleri tanımlayan temel kişilik özelliklerinin görece kalıcı doğasının bir sonucudur. **Diğer bir ifadeyle** Makyavelizmde manipölasyon, narsisizmde kontrol, psikopatide ise duygusal kayıtsızlık rastlantısal tercihler değil; kişilik örüntüsünün süreklilik arz eden ana bileşenleridir. Bu yüzden mesele, tek tek ‘kötü seçimler’ değil, bu eğilimlerin yapısal karakteridir. **Diğer bir ifadeyle** ne bir Makyavelist, manipölasyonu bir araç olarak kullanmaktan; ne bir narsisist, kontrolü ele almaktan; ne de bir psikopatik kişilik duygusal kayıtsızlıktan psikolojik olarak vazgeçebilir. Bu, bireysel "kötü" seçimlerin meselesi değil, bu profilleri tanımlayan temel özelliklerin doğasından gelen bir durumdur.

B. Sistem için Sinsi Tehlike

Sistem için en sinsi tehlike, Chodos v. Trotter (2017) davasında iddia edilen, Makyavelist bir "kişisel kazanç" ve "tekrarlayan müşteri" dinamiğinden kaynaklanan kurumsal taraflılıktır. Bu davranış, arabuluculuğun "gizlilik" zırhı nedeniyle tespit edilmesi ve ispatlanması en zor olan ihlal biçimidir (Coben & Love, 2010; Rubinson, 2017). Arabuluculuğun yoğun olduğu sektörlerde büyük hukuk büroları veya kurumsal müşterilerle ilişkileri olan "tekrarlayan" arabulucular, bilinçli veya bilinçsiz olarak bu müşteriler lehine önyargılı davranabilir. Bu durum, tarafların sürecin kontrolünü tam olarak ellerinde tutarak ve özgür iradeleriyle değil, arabulucunun sürmesini istediği kişisel menfaatine uygun anlaşmaya sürüklenmesi sonucuna götürür. Sonuç olarak arabuluculuk, yapı itibarıyla "eşitlikçi ve adil" olmaktan öte, **seri olarak** “haksızlık üreten" bir kurum haline gelir.

C. Uzun Vadeli Sonuçlar: Kurumun İtibarının Zedelenmesi

Bu ihlallerin toplamı, bireysel mağduriyetlerin ötesine geçerek, "kamu güveninin erozyonu"na yol açar. Sistem için bu, temel psikolojik dayanak olan taraf güvenin aşınması anlamına gelir.

Arabuluculuğun bir "iyilik hareketi" (good offices) olduğu felsefesinden hareket edersek, etik karaktere sahip olmayan bireylerin bu rolü üstlenmesi, kurumun ruhunun zamanla yok edilmesi anlamına gelir. Kurumdan yararlanan taraflar, arabulucunun onları "eşit ve tarafsız" şekilde ele aldığından emin olmak ister; bu güven yoksa, arabuluculuk, çözüm getiren bir mekanizma olmaktan çıkıp, **adaletsizliği pekiştiren ve gizleyen bir araca dönüşür.**

D. Çok Boyutlu Çözüm Önerileri

Bu sorunların çözümü, tek boyutlu değildir:

1. Seçim Aşamasında Etik Filtreler: ABD'nin Florida Eyaleti'nin "iyi ahlak sahibi olma" (good moral character) kuralının amacı benimsenerek, arabulucu adaylarının seçiminde sadece hukuki ve mesleki bilgiye göre değil, psikolojik uygunluk ve etik karakter uygunluğu da denetlenerek, uyumsuz adayların elenmesi gerekmektedir.

2. Eğitim ve Sürekli Gelişim: Arabuluculara sadece "teknik" beceriler değil, empati geliştirme, çatışma yönetimi ve etik karar verme konularında yoğun eğitim sağlanmalıdır (Rubinson, 2017).

3. Denetim ve Gözleme: Türkiye'de "yaptırım var mı?" sorusundan çok, "yaptırımın işletilmesini sağlayacak görünürlük ve denetlenebilirlik mekanizması nasıl kurulacak?" sorusuna odaklanmak gerekmektedir. Gizlilik prensibi korunmakla birlikte, kalite kontrol amacıyla tarafların şikâyet mekanizmasının daha erişilebilir ve etkili kılınması gerekmektedir. Bu bakımdan disiplin kararlarının anonimleştirilerek yayımlanması, caydırıcılık bakımından faydalıdır (Rubinson, 2017).

4. Tekrarlayan Müşteri Mekanizmasının Denetlenmesi: Arabulucu-müşteri ilişkisinin uzun vadeli olmasından doğan menfaat çatışması açıkça ele alınmalı ve disiplin mekanizmasında bu konuya özel ağırlık verilmelidir. Tekrarlayan müşteri, "seri iş" adı altında meşrulaştırılmamalıdır (Demir, 2025).

E. Nihai Sonuç

Arabuluculuk kurumunun meşruiyetini korumak, etik karaktere sahip olmayan bireylerin baştan sisteme girmesini önlemeyi ve hakkı kötüye kullanmak suretiyle yaptıkları işlemlerin sonuçlarını düzenlemeyi gerektirir. Kamu güveni olmadan, arabuluculuk, adalete erişimi sağlayan barışçıl bir mekanizma olmaktan çıkıp, Karanlık Üçlü profillerinin elinde adaletsizliği pekiştiren ve gizleyen bir araca dönüşme riski taşır.

Kaynakça

- Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Kurulu Türkiye Arabulucular Etik Kuralları. Ankara: Adalet Bakanlığı. <https://adb.adalet.gov.tr/>
- American Bar Association, American Arbitration Association, & Association for Conflict Resolution. (2005). *Model Standards of Conduct for Mediators*. Retrieved from <https://www.americanbar.org/>
- Badur, E. (2024). Arabulucunun sözleşme görüşmelerinden doğan sorumluluğu. *Medeni Hukuk Dergisi*, 1(1), 1-26. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mhd/article/1423935>
- Coben, J. R., & Love, L. P. (2010). Trick or treat? The ethics of mediator manipulation. *Dispute Resolution Magazine*, 17(1), 17-21.
- Chodosh v. Trotter, No. D070952, 2017 WL 4020447 (Cal. Ct. App. Sept. 13, 2017) <https://www.casemine.com/judgement/us/59bf4d42add7b00a328b4fac>
- Della Noce, D. (1999). Seeing theory in practice: An analysis of empathy in mediation. *Negotiation Journal*, 15, 229–244.
- Demir, Ş. (2025). Arabuluculukta Gizliliğin İhlali Suçu: Teorik Çerçeve ve Uygulamadaki Çıkmazlar. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16153426>
- Demir, Ş. (2025). Seri İş Düzenlemesinin Arabulucunun Tarafsızlığı ve Bağımsızlığına Etkisi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18024048>
- Erdost, B. (2022). Arabulucunun hukuki sorumluluğu. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Altınbaş Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul. <https://openaccess.altinbas.edu.tr/items/c2cfb592-1236-4a5d-8fa3-03a3a7b7f5fd>
- Erez-Navot, D. (2020). The Repeat Player Effect in Child Protection Mediation. *Cardozo Journal of Conflict Resolution*, 22(1), 45-78
- European Commission. (2004). *European Code of Conduct for Mediators*. Retrieved from <https://e-justice.europa.eu/>

- Figueras Bates, C. (2024). The Effect of Empathic Mediation in Conflict Resolution. In M. Silva & J. Ruano (Eds.), *Accessing the Public Sphere: Alternative Dispute Resolution* (pp. 113-134). Springer Nature.
- Florida Supreme Court. (2000). Florida Rules for Certified and Court-Appointed Mediators, Rule 10.110. Retrieved from <https://www.flcourts.gov/>
- Florida Yüksek Mahkemesi Kararı (2024): Bu belge, SC2023-1537 No.lu davada Florida Rule 10.110'un tam metnini içermektedir <https://www.floridalawweekly.com/forms/sc2023-1537.pdf>
- Furnham, A., Richards, S. C., & Paulhus, D. L. (2013). The Dark Triad of personality: A 10-year review. *Social and Personality Psychology Compass*, 7(3), 199-216.
- JAMS. (2014). JAMS Mediators Ethics Guidelines. San Francisco: JAMS. Retrieved from <https://www.jamsadr.com/mediators-ethics/>
- Jones, D. N., & Paulhus, D. L. (2014). Introducing the Short Dark Triad (SD3): A brief measure of dark personality traits. *Assessment*, 21(1), 28–41. <https://doi.org/10.1177/1073191113514105>
- Lawyer Disciplinary Board v. Curnutte, 622 S.E.2d 231 (W.Va. 2003).
- Paulhus, D. L., & Williams, K. M. (2002). The Dark Triad of personality: Narcissism, Machiavellianism, and psychopathy. *Journal of Research in Personality*, 36(6), 556-563.
- Rubinson, R. (2017). Indigency, Secrecy, and Questions of Quality: Minimizing the Risk of "Bad" Mediation for Low-Income Litigants. *Marquette Law Review*, 100(4), 1353-1411.
- O'Boyle, E. H., Forsyth, D. R., Banks, G. C., & McDaniel, M. A. (2012). A meta-analysis of the Dark Triad and work behavior: A social exchange perspective. *Journal of Applied Psychology*, 97(3), 557–579. <https://doi.org/10.1037/a0025679>
- Polat, A. (2017). Arabulucunun hukuki sorumluluğu. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. <http://hdl.handle.net/20.500.12575/88254>
- Sourdin, T., & Meredith, J. (2023). Online Dispute Resolution and Procedural Justice. *Journal of Dispute Resolution*, 2023(1), 1-24.

- Tetunic, F. L. (2017). The Irony of Mediator as Problem Maker: Mediator Misconduct Setting Aside Mediated Agreements. *Harvard Negotiation Law Review*, 23, 177–214.
- Türkiye Cumhuriyeti. (2012). 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu. Resmî Gazete, 22.06.2012, Sayı: 28331.
- T.C. Adalet Bakanlığı. (2024). Adalet Bakanlığı 2023 Yılı Faaliyet Raporu. Ankara: Strateji Geliştirme Başkanlığı.
<https://sgb.adalet.gov.tr/Resimler/Dokuman/29022024152016Adalet%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%202023%20Y%C4%B1%C4%B1%20Faaliyet%20Raporu.pdf>
- T.C. Adalet Bakanlığı. (2025). Adalet Bakanlığı 2024 Yılı Bakanlık Faaliyet Raporu (Şubat 2025). Ankara: Strateji Geliştirme Başkanlığı.
<https://sgb.adalet.gov.tr/Resimler/Dokuman/12032025163945Adalet%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%202024%20Y%C4%B1%C4%B1%20Faaliyet%20Raporu.pdf>
- T.C. Adalet Bakanlığı. (t.y.). Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği. <https://adb.adalet.gov.tr/> (Mevzuat/Yönetmelik)
- Tyler, T. R. (1987). The psychology of disputant concerns in mediation. *Negotiation Journal*, 3, 367–374. <https://doi.org/10.1007/BF01000685>
- Welsh, N. A. (2022). The Reputational and Ethical Risks of Online Dispute Resolution. *Harvard Negotiation Law Review*, 27(2), 305-358.